

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6368453>

УДК 378.4

ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ РАЗВИТИЯ СИТЦЕНАБИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ СО СТУДЕНТАМИ

Е.М. Крючков,

доц. кафедры рисунка, к.пед.н., факультет ИЗО и НР

А.И. Уманова,

доц. кафедры народных художественных ремесел, факультет ИЗО и НР,

Московский государственный областной университет,

г. Москва

Аннотация: В статье рассматривается необходимость сохранения традиций и наследия народных ремесел. Изучение исторических аспектов декоративно-прикладного искусства, как народного промысла, на примере Барановских ситцев. Так же рассматривается история становления и развития мануфактуры купцов Барановых. Барановские ситцы, хранящиеся в музеях России, открывают перед студентами прекрасное народное искусство. На факультете Изобразительного искусства и народных ремесел Московского государственного областного университета студенты изучают историю, знакомятся с этапами становления и развития декоративно-прикладного искусства.

Ключевые слова: история, ситец, набойка, декоративно-прикладное искусство, народные промыслы, текстиль, орнамент, мануфактура, технология, производство

RESEARCH OF HISTORICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF MANUFACTURING CALICO IN RUSSIA WITH STUDENTS

E.M. Kryuchkov,

Associate Professor of Drawing, PhD in Education, Faculty of Fine Arts and Folk
Crafts

A.I. Umanova,

Associate Professor of Folk Arts, Faculty of Fine Arts and Folk Crafts,
Moscow State Regional University,
Moscow

Annotation: The article examines the necessity of preserving the traditions and heritage of folk crafts. The study of historical aspects of arts and crafts as a folk craft, on the example of Baranov chintz. The history of formation and development of the Baranov merchants' manufactory is also considered. Baranovskiye chintz, kept in museums of Russia, open the students a beautiful folk art. At the Faculty of Fine Arts and Folk Crafts of the Moscow State Regional University students study the history, get acquainted with the stages of formation and development of arts and crafts.

Keywords: history, chintz, print, decorative arts, folk arts, textile, ornament, manufactory, technology, production

Приобщение к народным художественным промыслам России помогает объединить поколение и культуру и играет значимую роль в системе образования, способствует передаче выработанных человечеством фундаментальных ценностей с целью эмоционально – духовного и эстетически -нравственного развития личности. Профессор, доктор педагогических наук Галкина М. В. в одной из своих научных статей рассматривает эту проблему: «Подготовка высококвалифицированных педагогов в области народного художественного творчества – одно из главных направлений воспитания кадров системы дополнительного образования, нацеленных на восстановление, сохранение и развитие лучших национально-художественных традиций русской культуры, активизацию национального самосознания учащихся» [1-3].

Рассматривая сохранение традиционных народных промыслов, как поиск мастеров, предметов инструментов, технологий производства, сбор информации о них, изучение исторических аспектов развития промыслов, возрождение традиционных народных ремесел, следует понимать как освоение истории, технологии изготовления и реконструкцию предметов утилитарного назначения [3-8].

Одним из ярких представителей обработки текстильных материалов на Руси была ситцевая набойка.

В старинных набивных ситцах открывается значительный пласт народного творчества в такой области декоративного искусства, как художественное оформление тканей. Одним из выдающихся представителей такого вида обработки тканей являются Барановские ситцы.

Мануфактура кушцов Барановых находилась в Александровском уезде Владимирской губернии, поэтому назывались они и до сего дня широко известны как «барановские». Эти промышленники стали первыми фабрикантами в России, получившими признание на международном рынке. Их ситцам не было равных ни в Европе, ни в Азии.

Несмотря на то, что к ситцу давно приросло определение «русский», его родиной считается далекая Индия, а триумфальному шествию по России предшествовала долгая предыстория. Еще в XIII веке арабские торговцы стали завозить индийские ткани в Европу. Однако по-настоящему широкое распространение ситца по всему свету произошло благодаря португальским, голландским и английским купцам в XVII столетии. Тогда же наряду с парчой и шелками по Великому шелковому пути эти редкие в ту пору хлопковые ткани пришли в Россию. Долгое время привозной индийский Ситец был исключительно предметом роскоши, спрос на который был необычайно велик. В Европе стали возникать местные фабрики, где пытались копировать заморские хлопковые ткани с набойкой.

В это же время появляется множество текстильных мануфактур и в России, где на протяжении веков ткачество было самым распространенным занятием населения. Бедные почвы не приносили обильного урожая, и, чтобы выжить в длинные холодные. Зимы и прокормить свои семьи, крестьяне занимались (Домашним производством) тканей из льна, конопли и шерсти (из того, что выращивали и производили сами) как для собственных нужд, так и на продажу. В конце XVIII – первой половине XIX веков кустарное производство начинает сменяться фабричным, а центральная Россия превращается в текстильный край.

Первые фабричные ткани отличались скромным колоритом, ведь орнаменты наносили вручную, используя максимум два-три цвета. В 1830-е годы с широким распространением ситцепечатной машины – перротины (перратина – первая краскопечатающая машина, изобретена в 1834 году, на ней можно было печатать с плоских досок в несколько красок, названа в честь изобретателя – француза Перро), материи стали многоцветными, их можно было ткать в больших количествах. С этого времени ситец стал по-настоящему «русским». Однако ни у кого не получалось добиться востребованного тогда идеального красного цвета. Это удалось лишь легендарной династии купцов Барановых из Александровского уезда Владимирской губернии.

Путь александровских купцов к всемирному признанию был долгим и трудным. История будущего триумфа начинается с мещанина Тихона Баранова (1702 г.р.), который у себя дома на простом ткацком стане изготавливал льняное полотно, а затем отвозил его на ярмарку. Вскоре за высокое качество товара он получил законное разрешение на право торговли холстиной.

Его внук, Федор Баранов (1763 -1838), мыслил уже более масштабно. Осознав, что проще и гораздо прибыльнее скупать готовые ткани у кустарей-одиночек, он стал перепродавать их на крупных ярмарках в Москве, Ростове и Нижнем Новгороде. Скопив небольшой капитал, в 1814 году при своем

доме в г. Александрове Баранов построил красильню, где пряжу и холстинку окрашивали в синий (тогда кубовый) цвет, ведь цветная материя ценилась значительно дороже. Уже через четыре года он открыл небольшую фабрику для «ткания простых платков» – одно из первых бумаготкацких производств в Александровском уезде.

Откликаясь на веяния технического прогресса, Ф. Н. Баранов одним из первых в России внедрил механические ткацкие станки. Ак 1834 году на окраине города, на берегу реки Серой, он построил новое красильное заведение, где хлопчатобумажную пряжу и ткань стали окрашивать в самый модный тогда во всем мире ярко-красный – «адрианопольский» цвет (наименование получено от турецкого города Адрианополя, в районе которого произрастало растение марена – основная составляющая красного красителя). Этот небывалый оттенок получали благодаря дорогому привозному порошку краппу (толченный корень красильной марены), добываемому из корней средиземноморской марены. В XIX веке адрианопольский цвет вызывал просто невероятный ажиотаж. Именно он сыграл решающую роль в популярности русских ситцев. А Федор Баранов тем самым сделал первый шаг по превращению Александрова в крупный бумаготкацкий центр.

Главную задачу «мануфактурист» Баранов видел в том, чтобы «адрианопольские платки» стали самым востребованным и доступным товаром в России. Но необходимо было усовершенствовать и удешевить процесс окрашивания. Ведь дорогостоящий заграничный краситель – крапп – боялся воды и света, поэтому его доставляли зачастую далеко не лучшего качества. Да и условия работы в красильне были тяжелыми: воздух буквально пропитывался запахом красок и различных кислот. Все эти обстоятельства подтолкнули И.Ф. Баранова совершить настоящую «Ситцевую революцию».

Во время поездки на Кавказ выяснилось, что Экзотическая марена растет не только в Средиземноморье, но и на побережье Каспия. Недалеко от Дербента он попробовал выращивать «Свою собственную» марену. Эксперимент оказался более чем успешным!

Он сам разработал технологию высококачественного яркого, устойчивого и недорогого отечественного красителя, который намного превосшел иностранный пигмент. Получив дешевый крапп, Баранов снизил цены на ситцевые ткани. Примеру Ивана Федоровича последовали владельцы других мануфактур.

После ряда практических опытов фабрикант усовершенствовал и способ закрепления красителя на ткани, вместо выдерживания в смеси навозной жижи и бычьей крови он первым стал использовать пшеничные отруби, что значительно удешевило процесс производства.

После смерти Ивана Федоровича Баранова дело наследовала его супруга, а затем сыновья. Управление фабрикой в Александрове перешло к старшему Николаю, а Троицко-Александровскую мануфактуру возглавили Александр (1833 -1878) и Асаф (1834 -1905). В 1863 г. они основали торговый дом «А. и А. И. Барановы». Здесь, спустя десятилетие, братья-промышленники первыми из российских фабрикантов стали использовать искусственный краситель вместо природного ализарина, содержащегося в корнях марены. Новая технология окрашивания была успешно запатентована, а этот способ получил название «ализариновое крашение». Теперь даже крестьянка среднего достатка могла позволить себе приобрести модный яркий Ситец.

В 1875 г. Асаф Иванович Баранов начал свою «историю славы», открыв около деревни Соколово фабрику (впоследствии она стала градообразующим предприятием г. Струнино). На производстве были использованы все передовые достижения успешной династии текстильщиков. Спустя всего пять лет после открытия фабрика была преобразована в акционерное общество «Товарищество Соколовской мануфактуры Асафа Баранова». За сравнительно короткий срок оно превратилось в большое производство, не уступавшее карабановскому. Трижды – в 1870, 1882 и 1896 годах – предприимчивый хозяин получал дозволение изображать на товарных ярлыках государственный герб Российской империи, что было равнозначно высшему знаку качества.

Барановские ситцы продавали в Туркестан, Закавказье, Персию, Китай. Со второй половины XIX в. они стали конкурентоспособными на европейском рынке. А в конце столетия уже соперничали со всем миром – яркая пряжа и красный Ситец пользовались успехом в разных уголках земного шара. Это признание подтверждено самыми престижными наградами. Ситцы удостоены медалей и почетных дипломов на Всероссийской мануфактурной выставке в Санкт-Петербурге (1879) и международных выставках в Лондоне (1862), Москве (1865), Париже (1867, 1878), Вене (1873), Амстердаме (1883), Антверпене (1885). В 1886 г. на Бостонской выставке за высокое качество барановские ситцы получили редкую награду – орден Льва и Солнца от персидского шаха (а он-то знал в них толк: столетиями Персия была производителем лучших тканей в мире). Орнаменты русской материи были настолько разнообразны и изысканны, что в 1889 г. на Всемирной выставке в Париже ткань «Смородиновый лист», оставив позади всех мировых текстильных лидеров, завоевала высшую награду – «Гран-При».

К концу XIX-го – началу XX веков Барановы стояли в ряду выдающихся текстильных магнатов – Морозовых, Рябушинских, Прохоровых. А карабановская и струнинская фабрики выпускали весомую

часть общероссийского производства хлопчатобумажных тканей. Купцы Барановы прославились не только уникальной деловой хваткой и недюжинным умом, но и щедрой благотворительностью.

Прогрессивные предприниматели-промышленники буквально преобразили жизнь Александровского уезда. Барановы вкладывали немалые деньги в образование, здравоохранение, культуру, щедро жертвовали на строительство храмов. В числе крупнейших меценатов страны Асаф Баранов помог И.В. Цветаеву в создании всемирно известного Музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, выделив 3 миллиона рублей.

Во второй половине XIX века в Александрове благодаря купцам появилась железная дорога, сделавшая город крупным транспортным узлом. Изначально дорогу из Москвы в Ярославль планировалось проложить через Переславль-Залесский. дальновидные Барановы приложили все усилия, чтобы этот путь прошел через Александров. Пересмотр проекта потребовал дополнительных затрат (100 тысяч рублей), которые купцы взяли на себя. В феврале 1870 года через Александров в Ярославль проследовал первый поезд. А уже через год за свой счет они проложили железнодорожную колею, связавшую Александров и Карабаново. Так барановским ситцам открылся современный «скоростной» выход к рынкам сбыта.

Успешная деятельность промышленников продолжалась вплоть до революционных потрясений начала XX века. С приходом Советской власти на базе барановских мануфактур были основаны ткацкие комбинаты имени III Интернационала (г. Карабаново), «5-й Октябрь» (г. Струнино) и фабрика им. рабочего Ф.И. Калинина (г. Александров), просуществовавшие до конца 1990-х годов.

Барановские ситцы, хранящиеся в музеях России, открывают перед студентами прекрасное народное искусство, являются свидетельством не иссекаемой фантазией русских людей, их тонкого художественного вкуса, изобретательности и высокого мастерства.

Без глубокого изучения исторических аспектов невозможно прогрессивное развитие современного искусства, это относится и к созданию произведений декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.

Таким образом? на факультете Изобразительного искусства и народных ремесел Московского государственного областного университета в направлении подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» студенты изучают историю, знакомятся с этапами становления и развития декоративно-прикладного искусства, а также осваивают технологию и технику ручного мастерства. В процессе обучения у них появляется возможность создания собственных уникальных изделий на основе изученного материала.

Список литературы

[1] Галкина М.В. Русский народный костюм. / М.В. Галкина. // Вестник МГОУ. Серия «Изобразительное искусство». – М.: Изд-во МГОУ, 2006. № 1 (29). 41 с.

[2] Илюшина О.В. Формирование гражданина-патриота – будущего специалиста в образовательном процессе современного вуза. [Текст]. / О.В. Илюшина. // Образование. Наука. Научные кадры – 2019. №4. 186-188 с.

[3] Kryuchkov E. Passing training on obtaining primary professional skills and on the example of museum samples of sitze-padded production in Russia. / E. Kryuchkov, A. Umanova, D. Piliper. // Norwegian Journal of development of the International Science No 63/2021. Iduns gate 4A, 0178. – Oslo, Norway, 2021. 35-39 p.

[4] Крючков Е.М. Изучение ситце-набивного производства в России на примере коллекции Сергиево-посадского музея-заповедника при прохождении учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков / Е.М. Крючков, А.И. Уманова. // В сборнике: Социально-педагогические вопросы образования и воспитания. Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. – Чебоксары, 2021. 157-161 с.

[5] Крючков Е.М., Уманова А.И. Выполнение выпускной квалификационной работы (для направления подготовки: Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы): Учебно-методическое пособие. – М.: Эдитус, 2021. 42 с.

[6] Соболев Н.П. Набойка в России и способы работы. / Н.П. Соболев. – М., 1996.

[7] Уманова А.И. Влияние современных тенденций развития народных промыслов на обучение студентов декоративно-прикладному искусству. / А.И. Уманова, Е.В. Фомина. // Национальная ассоциация ученых. – 2015. №5-3 (10). 83-86 с.

[8] Ломов С.П. Проблематика современного реалистического искусства с позиций участников образовательного пространства и целеполагания студентов художественно-графических факультетов. / С.П. Ломов, М.В. Галкина, П. Д. Чистов // Искусство и образование. – 2019. № 1. 77-85 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Galkina M.V. Russian folk costume. / M.V. Galkin. // Vestnik MGOU. Series "Fine Arts". - M.: Publishing House of MGOU, 2006. No. 1 (29). 41 p.

[2] Ilyushina O.V. Formation of a citizen-patriot - a future specialist in the educational process of a modern university. [Text]. / O.V. Ilyushin. // Education. The science. Scientific personnel - 2019. No. 4. 186-188 p.

[3] Kryuchkov E. Passing training on obtaining primary professional skills and on the example of museum samples of sitze-padded production in Russia. / E. Kryuchkov, A. Umanova, D. Piliper. // Norwegian Journal of development of the International Science No 63/2021. Iduns gate 4A, 0178. - Oslo, Norway, 2021. 35-39 p.

[4] Kryuchkov E.M. The study of calico-printed production in Russia on the example of the collection of the Sergiev Posad Museum-Reserve during the passage of educational practice for obtaining primary professional skills / E.M. Kryuchkov, A.I. Umanov. // In the collection: Socio-pedagogical issues of education and upbringing. Materials of the All-Russian scientific-practical conference with international participation. - Cheboksary, 2021. 157-161 p.

[5] Kryuchkov E.M., Umanova A.I. Performance of the final qualifying work (for the direction of training: Decorative and applied arts and folk crafts): Educational and methodological manual. – М.: Editus, 2021. 42 p.

[6] Sobolev N.P. Printing in Russia and ways of working. / N.P. Sobolev. - М., 1996.

[7] Umanova A.I. Influence of modern trends in the development of folk crafts on teaching students arts and crafts. / A.I. Umanova, E.V. Fomin. // National Association of Scientists. - 2015. No. 5-3 (10). 83-86 p.

[8] Lomov S.P. The problems of modern realistic art from the standpoint of participants in the educational space and the goal-setting of students of art and graphic faculties. / S.P. Lomov, M.V. Galkina, P. D. Chistov // Art and Education. - 2019. No. 1. 77-85 p.

© *Е.М. Крючков, А.И. Уманова, 2022*

Поступила в редакцию 10.12.2021

Принята к публикации 05.01.2022

Для цитирования:

Крючков Е.М., Уманова А.И. Изучение исторических аспектов развития ситценабивного производства в России со студентами // Инновационные научные исследования. 2022. № 1-1(15). С. 94-101. URL: <https://ip-journal.ru/>